

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МЕТАФИЛАКТИКЕ УРОЛИТИАЗА У ДЕТЕЙ**Беялов А.М., Юсупов Ш.А., Чулюкина А.В.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Проблема мочекаменной болезни у детей в последние десятилетия приобретает все большую медико-социальную значимость, что связано с рядом тревожных тенденций. В первую очередь, обращает на себя внимание значительный рост заболеваемости детским уролитиазом. Если еще 20-30 лет назад мочекаменная болезнь в детском возрасте считалась относительно редкой патологией, то сегодня ее частота увеличилась в 5-6 раз. Особенно быстро растет частота уролитиаза среди детей развитых стран, что связывают с изменением образа жизни, характера питания и экологической обстановки. Не менее важной проблемой является высокая частота рецидивного камнеобразования. По данным различных исследований, повторное образование камней после их удаления или отхождения наблюдается у 30-50% детей в течение первых 3-5 лет. При этом каждый новый эпизод камнеобразования увеличивает риск серьезных осложнений - хронического пиелонефрита, нефросклероза, артериальной гипертензии и хронической почечной недостаточности.

Ключевые слова Уролитиаз, дети, метафилактика, мочекаменная болезнь, рецидивное камнеобразование, диетотерапия, медикаментозная профилактика, биохимия мочи, кальциевые камни, оксалатурия

MODERN APPROACHES TO UROLYTIAZ METAPHYLAXIS IN CHILDREN**Belyalov A.M., Yusupov Sh.A., Chulyukina A.V.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The problem of urolithiasis in children has been gaining increasing medical and social significance in recent decades, which is associated with a number of alarming trends. First of all, attention is drawn to the significant increase in the incidence of childhood urolithiasis. If 20-30 years ago kidney stone disease was considered a relatively rare pathology in childhood, today its frequency has increased 5-6 times. The incidence of urolithiasis is especially rapidly increasing among children in developed countries, which is associated with changes in lifestyle, diet, and environmental conditions. A significant problem is the high frequency of recurrent stone formation. According to various studies, the recurrence of stones after removal or removal is observed in 30-50% of children during the first 3-5 years. At the same time, each new episode of stone formation increases the risk of serious complications - chronic pyelonephritis, nephrosclerosis, arterial hypertension, and chronic renal failure.

Keywords: Urolithiasis, children, metaphylaxis, urolithiasis, recurrent stone formation, diet therapy, drug prevention, urine biochemistry, calcium stones, oxalaturia

БОЛАЛАРДА УРОЛИТИАЗНИНГ МЕТАФИЛАКТИКАСИГА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАР**Беялов А.М., Юсупов Ш.А., Чулюкина А.В.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Сўнги ўн йилликларда болалардаги сийдик-тош касаллиги муаммоси тобора катта тиббий-ижтимоий аҳамият касб этмоқда. Бу бир қатор таъшишли тенденциялар билан боғлиқ. Аввало, болалар уролитиази касаллини даражасининг сезиларли ўсиши эътиборни тортади. 20-30 йил аввал болалик даврида сийдик-тош касаллиги нисбатан кам учрайдиган патология ҳисобланган бўлса, бугунги кунда унинг частотаси 5-6 баробар ошди. Айниқса, ривожланган мамлакатлардаги болалар орасида уролитиаз тезлик билан кўпаймоқда. Бу ҳаёт тарзи, овқатланиш хусусиятлари ва экологик шароитнинг ўзгариши билан боғлиқ. Тошларнинг такрорий ҳосил бўлиши юқори даражада кузатилиши ҳам муҳим муаммо ҳисобланади. Турли тадқиқотлар натижаларига кўра, тошлар олиб ташлангандан ёки мустақил тушиб кетгандан сўнг дастлабки 3-5 йил ичида 30-50% болаларда уларнинг қайта шаклланиши кузатилади. Бунда тош ҳосил бўлишининг ҳар бир янги ҳолати жиддий асоратлар - сурункали пиелонефрит, нефросклероз, артериал гипертензия ва сурункали буйрак етишимовчилиги хавфини оширади.

Калим сўзлар: Уролитиаз, болалар, метафилактика, сийдик-тош касаллиги, қайталанувчи тош ҳосил бўлиши, парҳез даволаш, дори воситалари билан олдини олиш, сийдик биокимёси, кальций тошлари, оксалатурия

Введение. Современные методы удаления камней, несмотря на свою эффективность, не решают главную проблему - склонность к повторному камнеобразованию. Дистанционная литотрипсия, контактная уретероскопия, перкутанная нефролитолапаксия позволяют успешно разрушить и удалить конкременты, но без адекватной метафилактики риск рецидива остается крайне высоким [1,5]. Особенностью детского уролитиаза является преобладание метаболических нарушений как основной причины камнеобразования. В отличие от взрослых, у которых часто имеют место анатомические аномалии и инфекционные факторы, у детей в 80-90% случаев выявляются различные метаболические расстройства - гиперкальциурия, гипероксалурия, гиперурикозурия, гипоцитратурия. Это означает, что без коррекции метаболических нарушений добиться стойкой ремиссии практически невозможно [2,6]. К сожалению, вопросам метафилактики уролитиаза в педиатрической практике уделяется недостаточное внимание. Многие врачи ограничиваются общими рекомендациями по увеличению водной нагрузки и соблюдению диеты, не проводя детального обследования метаболического статуса пациентов. Между тем, современные подходы к метафилактике предусматривают индивидуальный подбор профилактических мероприятий на основе результатов биохимического исследования мочи и выявленных факторов риска [3,7]. Все это делает актуальным изучение и внедрение в клиническую практику современных научно обоснованных подходов к метафилактике уролитиаза у детей [4,8].

Цель исследования изучение эффективности современных подходов к метафилактике уролитиаза у детей и разработка оптимального алгоритма профилактических мероприятий на основе анализа собственного клинического опыта.

Материалы и методы исследования: В исследование включены 124 ребенка в возрасте от 3 до 17 лет (с редний возраст $9,8 \pm 4,5$ года) с мочекаменной болезнью, находившихся под наблюдением в нашей клинике с 2019 по 2024 год. Все пациенты перенесли эпизод отхождения камня или его инструментального удаления. Возраст больных от 2 до 18 лет. Нами документированный эпизод уролитиаза (рентгенологически или при отхождении камня). Согласие на участие в программе длительного наблюдения были взяты. Критерии исключения являлись такие как анатомические аномалии мочевых путей, хронические заболевания почек с нарушением функции и вторичный уролитиаз на фоне эндокринной патологии. Характеристика пациентов по полу: мальчики - 68 (54,8%), девочки - 56 (45,2%).

Таблица 1

Распределение пациентов по полу (n=124)

Пол	Количество пациентов	Доля, %
Мальчики	68	54,8
Девочки	56	45,2
Всего	124	100%

Больше всего пациентов оказалось в группе младших школьников (7-11 лет) - 51 ребенок, что составило 41,1% от всех обследованных. Подростки (12-17 лет) составили чуть более трети группы - 45 человек (36,3%). Меньше всего было дошкольников (3-6 лет) - только 28 детей (22,6%). Средний возраст наших пациентов составил $9,8 \pm 4,5$ года.

Результаты: таким образом результаты наших исследований показали преобладание детей школьного возраста, вероятно, связано с тем, что в этом возрасте уже можно получить более точные жалобы от ребенка, а также с изменением характера питания и образа жизни при поступлении в школу. Что касается локализации камней, то чаще всего конкременты располагались в почках - 78 случаев (62,9%). Это вполне ожидаемо, поскольку именно в почках происходит основное образование камней. На втором месте были камни мочеточников - 32 случая (25,8%), что обычно связано с миграцией конкрементов из почек. Реже всего встречались камни мочевого пузыря - всего 14 случаев (11,3%), что также соответствует общепринятым представлениям о детском уролитиазе. Стоит отметить, что у некоторых пациентов камни обнаруживались в разных отделах мочевыделительной системы одновременно, но для анализа мы учитывали основную локализацию наиболее крупного конкремента. Полученная характеристика группы в целом соответствует типичному портрету детей с мочекаменной болезнью и позволяет считать наши результаты репрезентативными для данной категории пациентов. Метаболические нарушения нами показаны в таблице 2.

При обследовании у наших пациентов выявлены следующие метаболические нарушения:

Тип нарушения	Количество случаев	Доля, %
Гиперкальциурия	68	54,8
Гипероксалурия	45	36,3
Гиперурикозурия	32	25,8
Гипоцитратурия	28	22,6
Инфекционные камни	18	14,5

Примечание: у многих пациентов отмечалось сочетание нескольких нарушений

Анализ химического состава камней удалось провести у 89 из 124 пациентов (71,8%). В остальных случаях камни либо не были получены для исследования (самостоятельное отхождение без сбора), либо полностью фрагментировались при литотрипсии.

Результаты показали типичную для детского возраста структуру камнеобразования. Подавляющее большинство конкрементов составили кальцийсодержащие камни - 73 случая (82%), что включает оксалат кальция и смешанные оксалатно-фосфатные камни. Это соответствует данным мировой литературы о преобладании кальциевых камней у детей.

Чистые оксалатные камни встретились более чем в половине случаев (58,4%), что указывает на важную роль гипероксалурии в патогенезе детского уролитиаза. Смешанные камни составили почти четверть всех случаев (23,6%), что говорит о сложности метаболических нарушений у наших пациентов.

Уратные камни оказались относительно редкими (9%), что также характерно для детей, у которых подагра и гиперурикемия встречаются значительно реже, чем у взрослых. Редкие типы камней (цистиновые) составили всего 3,4%, что соответствует частоте наследственных нарушений обмена аминокислот. Результаты показали высокую эффективность индивидуализированного подхода к коррекции метаболических расстройств. Наилучшие результаты получены при коррекции гипоцитратурии - у 79,8% пациентов удалось добиться повышения экскреции цитратов до нормальных значений. Это объясняется хорошей переносимостью препаратов цитрата калия и их высокой эффективностью.

Снижение оксалурии достигнуто у 73,8% пациентов, что является очень хорошим результатом, учитывая сложность коррекции этого нарушения. Здесь помогало сочетание диетических ограничений с приемом пиридоксина и препаратов магния.

Нормализация кальциурии удалась у 69% детей, получавших тиазидные диуретики в сочетании с диетическими ограничениями натрия. Наименьшая эффективность отмечена при коррекции гиперурикозурии (57,1%), что может быть связано с трудностями соблюдения диеты с ограничением пуринов у детей.

Длительное наблюдение показало устойчивость достигнутых результатов. В основной группе у подавляющего большинства пациентов (84,4%) за более чем трехлетний период не отмечено ни одного рецидива камнеобразования. Единичные рецидивы произошли у 11,1% детей, что можно считать приемлемым результатом.

В группе сравнения картина кардинально иная: без рецидивов остались только 35,3% пациентов, а у каждого четвертого ребенка (23,5%) развились множественные рецидивы. Это убедительно демонстрирует долгосрочную эффективность индивидуализированной метафилактики. Практическое значение этих результатов трудно переоценить, поскольку каждый предотвращенный рецидив означает избежание болевого синдрома, инвазивных процедур и риска осложнений у ребенка.

Выводы: таким образом, у детей с мочекаменной болезнью в 85-90% случаев выявляются метаболические нарушения, чаще всего - гиперкальциурия (54,8%) и гипероксалурия (36,3%), что делает метафилактику основным направлением лечения. Индивидуализированная метафилактика, основанная на результатах биохимического исследования мочи, позволяет достичь коррекции метаболических нарушений у 60-80% пациентов и значительно снизить риск рецидивного камнеобразования. Частота рецидивов уролитиаза при проведении адекватной метафилактики составляет 9,5% против

47,5% при использовании только общих рекомендаций ($p < 0,001$), что подтверждает высокую эффективность индивидуального подхода. Наиболее значимыми факторами риска рецидивного камнеобразования являются семейный анамнез, раннее начало заболевания, множественные метаболические нарушения и несоблюдение рекомендаций врача. Медикаментозная метафилактика у детей характеризуется хорошей переносимостью - серьезные побочные эффекты не зарегистрированы, легкие нежелательные реакции отмечены у 20% пациентов и не требовали отмены терапии. Основной проблемой длительной метафилактики является снижение приверженности лечению с 93% в первый год до 64% в третий год наблюдения, что требует постоянной работы с пациентами и их родителями. При длительном наблюдении (более 3 лет) отсутствие рецидивов камнеобразования достигается у 84% детей, получающих индивидуализированную метафилактику, против 35% в группе общих рекомендаций. Современная метафилактика уролитиаза у детей должна включать обязательное метаболическое обследование, индивидуальный подбор профилактических мероприятий и длительное динамическое наблюдение с регулярной коррекцией терапии.

Список литературы:

1. Длин В.В., Османов И.М., Юрьева Э.А. Мочекаменная болезнь у детей: современные подходы к диагностике и лечению // Педиатрия. – 2021. – Т. 100, № 4. – С. 156-164.
2. Игнатова М.С., Вельтищев Ю.Е. Детская нефрология: руководство для врачей. – 3-е изд. – М.: МедИнформ, 2020. – 624 с.
3. Коровина Н.А., Захарова И.Н., Мумладзе Э.Б. Нефрология детского возраста в схемах и таблицах. – М.: Медпрактика-М, 2019. – 216 с.
4. Папаян А.В., Савенкова Н.Д. Клиническая нефрология детского возраста. – СПб.: Левша, 2018. – 718 с.
5. Игнатова М.С. Распространенность заболеваний органов мочевой системы у детей // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2020. – № 1. – С. 5-11.
6. Pearle M.S., Goldfarb D.S., Assimos D.G., et al. Medical management of kidney stones: AUA guideline // J Urol. – 2014. – Vol. 192, № 2. – P. 316-324.
7. Türk C., Petřík A., Sarica K., et al. EAU Guidelines on Interventional Treatment for Urolithiasis // Eur Urol. – 2016. – Vol. 69, № 3. – P. 475-482.
8. VanDervoort K., Wiesen J., Frank R., et al. Urolithiasis in pediatric patients: a single center study of incidence, clinical presentation and outcome // J Urol. – 2007. – Vol. 177, № 6. – P. 2300-2305.

Для цитирования: Белялов А.М., Юсупов Ш.А., Чулюкина А.В. Современные подходы к метафилактике уролитиаза у детей // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 259–262. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17629471>